

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

MARIANO D. GILLO

Associate Professor

Eastern Visayas State University

mariano.gillo@evsu.edu.ph

“TUNAY NA PAG-IBIG”

Ano ba itong nararamdaman ng dibdib ko?
Hindi sinadya't inasam subalit totoo
Damdaming nag-aapoy na alay para sa'yo
Ngunit namamanhid na puso naging tugon mo.

Tunay o martir kaya ang ganitong pag-ibig?
Kahit nasasaktan at nawasak aking dibdb
Higit ang panlalait ng mapanghusgang daigdig
Pero pangalan mo pa rin aking bukambibig!

Sabihin aking mahal kung ano ang gagawin?
Pilit mang itinataboy, lumalapit pa rin
Lahat kakayaning abutin maging bituin
Pati ang langit kung puso ang siyang naisin.

Saan kaya ako dadalhin nitong pag-ibig?
Sa kasawian o sa kaligayahang ibig
Basta katabi ka't himig mo ay aking dinig
Wala hindi gagawin dahil ako ang daig

Tunay na pag-ibig sa'yo itong aking alay!
Pag-ibig na walang kapalit na hinihintay
Kahit mangahulugan ito ng aking buhay
Basta't makita kita'y sapat na habambuhay.